

APLICAÇÃO DE VANT PARA CADASTRO URBANO E MAPEAMENTO DE ÁREAS INUNDÁVEIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

BETÂNIA QUEIROZ DA SILVA¹

JOÃO SANTIAGO REIS²

SARA FERNANDES FLOR DE SOUZA²

ANA CLAUDIA ALMEIDA CALADO³

¹Centro Universitário UNIFBV Wyden, Engenharias e Tecnologias, Recife, Pernambuco
betania.silva@professores.unifbv.edu.br

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Departamento de Geografia, Caicó, RN, Brasil.
joao.reis@ufrn.br, sara.flor@ufrn.br

³Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, Centro de Tecnologias e Geociências, Recife, PE, Brasil.
claudiacallado9@gmail.com

RESUMO – O estudo apresenta a aplicação de técnicas de fotogrametria com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) no levantamento cadastral e na identificação de áreas suscetíveis a inundações na Ilha de Santa Luzia, localizada em Mossoró/RN, região semiárida do Brasil. A região apresenta vulnerabilidade a eventos hidrometeorológicos intensos, agravada pela urbanização e deficiência de infraestrutura de drenagem. Foram utilizados modelos digitais de terreno (MDT) e de superfície (MDS), combinados à metodologia HAND, para classificar a suscetibilidade a inundações em três níveis (alta, média e baixa). O levantamento seguiu as normas da cartografia cadastral (NBR 13.133/2021 e NBR 14.166/1998), com processamento em ambiente SIG e validação conforme o Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC-PCD). Os dados possibilitaram o mapeamento detalhado de imóveis e parcelas, subsidiando a análise de risco e orientando o uso e ocupação do solo. Os resultados apontam a importância do nivelamento topográfico e da manutenção do sistema de drenagem para a mitigação de riscos. Conclui-se que a metodologia adotada é eficaz, de baixo custo e replicável em contextos urbanos e periurbanos, representando uma ferramenta estratégica para o planejamento urbano em áreas vulneráveis às mudanças climáticas.

ABSTRACT – The study presents the application of photogrammetry techniques using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for cadastral surveying and the identification of flood-prone areas on Santa Luzia Island, located in Mossoró, in the semiarid region of Brazil. The region is vulnerable to intense hydrometeorological events, a condition worsened by urbanization and deficient drainage infrastructure. Digital Terrain Models (DTM) and Digital Surface Models (DSM), combined with the HAND (Height Above the Nearest Drainage) methodology, were used to classify flood susceptibility into three levels: high, medium, and low. The survey followed the Brazilian cadastral cartography standards (NBR 13.133/2021 and NBR 14.166/1998), with data processed in a GIS environment and validated according to the Cartographic Accuracy Standard (PEC-PCD). The resulting data enabled detailed mapping of properties and land parcels, supporting risk analysis and guiding land use and occupancy planning. The results highlight the importance of topographic leveling and regular maintenance of the drainage system to reduce flood risk. It is concluded that the adopted methodology is effective, low-cost, and replicable in urban and peri-urban contexts, representing a strategic tool for urban planning in areas vulnerable to climate change.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, os desastres mais prejudiciais estão relacionados a eventos climáticos extremos de natureza hidrometeorológica, devido à localização do país em áreas tropicais. Esses eventos resultam em precipitações significativas durante a estação chuvosa e alto potencial de evapotranspiração em regiões semiáridas (MARENGO, 2007). A combinação da geodinâmica natural dos solos, da intensa antropização de áreas de risco e das deficiências no planejamento urbano agrava os impactos desses eventos (BRASIL, 2012; TOMINAGA et al., 2009; CARMO, 2014; COUTINHO, 2019).

Uma das principais causas das inundações é a impermeabilização do solo, que reduz a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial em áreas urbanizadas (COBRAPE, 2018; PEREIRA et al., 2019). A urbanização no Brasil, intensificada na segunda metade do século XX, alterou as condições naturais das bacias hidrográficas segundo Poletto e Tassi, 2012.

As enchentes têm impactos ambientais e socioeconômicos significativos e são recorrentes em diversos estados brasileiros, como Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Rio Grande do Sul, em diferentes anos. A necessidade de estudos para monitorar e auxiliar na prevenção de inundações tornou indispensáveis as técnicas de geoprocessamento e fotogrametria utilizando Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), fornecendo dados consistentes para planejamento e gestão (SANTOS et al., 2016).

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) têm se destacado como ferramentas eficazes na obtenção de dados geoespaciais de alta precisão, oferecendo vantagens significativas, como rapidez na aquisição das informações, acesso facilitado a áreas de difícil alcance e redução dos custos operacionais. Essa tecnologia tem sido amplamente aplicada em levantamentos cadastrais de áreas urbanas, em conformidade com as normas da Cartografia Cadastral NBR 14.166/1998 e NBR 13.133/2021. Nesse contexto, os levantamentos aerofotogramétricos realizados com VANTs vêm se consolidando como uma alternativa eficiente e acessível para a geração de produtos cartográficos de alta qualidade, como ortofotos, Modelos Digitais de Elevação (MDE), Modelos Digitais do Terreno (MDT) e nuvens de pontos. Tais produtos apresentam ampla aplicabilidade em diversas frentes da gestão territorial, especialmente nas áreas de planejamento urbano, administração tributária e mitigação de riscos e desastres (WESTEN et al., 2002; ROSSI et al., 2022; COUTINHO et al., 2025).

Ressalta-se que estudos realizados com o modelo *HAND* de Porto Alegre/RS, originado da altimetria 1:1.000 do Diagnóstico Ambiental Municipal, apresentou algumas incoerências quanto ao escoamento d'água em relação às leis de modelado terrestre. Esta incoerência pode estar relacionada com a complexidade que compõe a infraestrutura urbana, sobretudo, em escala cadastral. Tal desafio, talvez, possa ser vencido utilizando-se bases cartográficas mais precisas, por exemplo com 10x10cm de resolução segundo Milanesi, Quadros & Lahm (2017).

Este estudo tem como objetivo avaliar a aplicabilidade e a precisão dos VANTs na geração de dados cadastrais para análise de risco de inundação, utilizando técnicas fotogramétricas e modelagem em ambiente SIG, a fim de subsidiar o planejamento urbano e estratégias de mitigação de desastres. A Ilha de Santa Luzia, localizada no semiárido do Rio Grande do Norte, Brasil, foi escolhida devido à sua vulnerabilidade a inundações durante períodos de chuvas intensas. O levantamento detalhado da área contribuirá para o desenvolvimento de estratégias de mitigação e planejamento urbano, visando minimizar os impactos das enchentes sobre a comunidade local. Os resultados apresentados integram um estudo técnico-científico desenvolvido em parceria entre a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) e o Laboratório Didático de Geociências (LADGEO), do CERES/UFRN.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Área de estudo

A área de estudo corresponde a uma ilha situada no leito do rio Apodi-Mossoró, localizada na região central do município de Mossoró, a leste do estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil (Figura 01).

Figura 1 – Localização da área de estudo

Fonte: Os Autores (2025).

O município de Mossoró está localizado na região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, onde o clima é caracterizado por precipitações irregulares ao longo do ano. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, predomina o tipo BSh (semiárido quente). Dados meteorológicos históricos, referentes aos últimos 30 anos, indicam uma temperatura média anual de 27,8°C. A análise da distribuição mensal de dias chuvosos mostra que, nas últimas três décadas, apenas o mês de abril apresenta, em média, pelo menos um dia de chuva com acumulados entre 20 mm e 50 mm, enquanto o mês de março registra precipitações médias entre 10 mm e 20 mm (METEOBLUE, 2024).

2.2 Método para Levantamento Fotogramétrico e Cadastro

Inicialmente, foi realizado o planejamento do levantamento fotogramétrico para garantir a acurácia em conformidade com as normas NBR 13133 e NBR 14166, seguindo as etapas descritas a seguir:

- Planejamento do voo com uso do software DroneDeploy, considerando sobreposição lateral e longitudinal para garantir a precisão cartográfica;
- Instalação de 2 marcos geodésicos com GNSS CHCI73+ NONE, rastreados por três horas, seguindo a metodologia recomendada pelo IBGE para Pontos de Posicionamento Preciso (PPP), em conformidade com a NBR 13.133/2021;
- Levantamento de 11 pontos de controle e 2 pontos de verificação. A transformação da altura elipsoidal para ortométrica utilizou o modelo topográfico do IBGE hgeoHNOR2020;
- Voo fotogramétrico com Aeronave Remotamente Pilotada DJI Phantom 4 Advanced equipada com câmera de 1 polegada;
- Processamento e validação dos dados adquiridos no software Agisoft Metashape para geração dos produtos (Modelo Digital de Superfície – MDS, Modelo Digital de Terreno – MDT, Ortomosaico), utilizando os parâmetros de calibração de câmera apresentados na Figura 2;
- Validação e classificação segundo o Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD) (BRASIL, 1998);
- Restituição fotogramétrica para fins cadastrais e extração de curvas de nível com equidistância de 0,10m.

Figura 2 –Parâmetros de calibração da câmera para orientação das fotografias.

Number of images:	337	Camera stations:	336
Flying altitude:	88.7 m	Tie points:	290,331
Ground resolution:	2.61 cm/pix	Projections:	1,182,587
Coverage area:	0.338 km ²	Reprojection error:	1.44 pix

Fonte: Os autores (2023).

Ressalta-se que o registro dos imóveis existentes na ilha, na data de aquisição da ortofoto (outubro de 2023), considerou diretrizes da Portaria 511/2009 para definição geométrica e delimitação de parcelas a partir de objetos territoriais.

Por fim, elaborou-se um layout cartográfico integrando todos os elementos mapeados para o cadastro, contemplando a identificação dos imóveis e parcelas, bem como a representação dos cursos d'água e da altimetria, esta última detalhada por meio de curvas de nível com equidistância de 0,10 m

2.3 Método para Classificação de Áreas Suscetíveis a Inundação

Foram obtidos sete perfis transversais ao longo dos cursos d'água que delimitam a ilha, a partir de uma base geodésica referenciada a um marco implantado na área de estudo. O levantamento foi realizado com o receptor GNSS CHC i73+ NONE, empregando o método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), com tempo de rastreamento de 15 minutos, conforme recomendações do IBGE (2009). As medições permitiram a determinação de cotas planialtimétricas de alta precisão em pontos estratégicos, abrangendo o leito fluvial e as margens direita e esquerda dos perfis. Em seguida, o Modelo Digital de Terreno (MDT), processado no software ArcGIS Pro 3.2, foi utilizado para simulações de elevação gradativa do nível do rio, considerando incrementos de 1 m, 2 m, 3 m, 5 m e 7 m, possibilitando a análise espacial da dinâmica de inundação

Com base no MDT normalizado pelo modelo HAND (Height Above the Nearest Drainage), as áreas suscetíveis a inundações foram delimitadas e classificadas em três classes de vulnerabilidade: Alta, Média e Baixa. A etapa subsequente consistiu na análise espacial dos imóveis e parcelas inseridas nas zonas de suscetibilidade, atribuindo um nível de risco a cada construção. O cruzamento de dados foi fundamentado na metodologia de classificação de suscetibilidade apresentada nos projetos de mapeamentos de áreas de inundações (SGB-CPRM, 2023). A técnica HAND, que avalia a altura relativa do terreno em relação à rede de drenagem (NOBRE et al., 2011), foi essencial para a determinação das classes de suscetibilidade, conforme os parâmetros descritos por Nobre et al. (2011), permitindo uma representação do risco potencial de inundação:

- Suscetibilidade Alta a Muito Alta: HAND 0 a 5,3 m
- Suscetibilidade Média a Baixa: HAND 5,4 a 6 m
- Suscetibilidade Muito Baixa: HAND > 6 m

2.4 Classificação de Risco de Inundação com Base no Cadastro

Em ambiente SIG, foi realizada a integração e sobreposição dos resultados do mapa de suscetibilidade a inundações, dos pontos de ocorrência de alagamentos registrados pela prefeitura, dos dados do cadastro dos imóveis da área e das áreas de terrenos destinados a futuras construções. Segundo Santos (2013), a utilização das parcelas como unidade cadastral constitui um dos pilares do cadastro territorial multifinalitário. Segundo Pimentel e Carneiro (2012) e Duarte, Santos e Rodrigues (2024) é essencial que o SIG identifique a relação entre parcela e imóvel, pois a parcela é uma unidade técnica voltada ao compartilhamento de informações territoriais, enquanto o imóvel é a unidade legalmente reconhecida para fins tributários e de propriedade. Essa abordagem se mostra uma alternativa eficaz para o registro de áreas suscetíveis a desastres em comunidades urbanas, contribuindo para a gestão e a mitigação de riscos, especialmente em regiões historicamente negligenciadas por cadastros multifinalitários.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maior cota altimétrica registrada foi observada no Perfil 4 do rio, com 5,93 m, enquanto o Marco Geodésico M2, localizado na área de localização de imóveis, apresentou 8,12 m. Os marcos geodésicos instalados (M1 = 8,64 m e M2 = 8,12 m) foram utilizados para ajustes planialtimétricos dos levantamentos, garantindo consistência e confiabilidade nos dados coletados. O processamento resultou em coordenadas XYZ com elevada precisão, seguindo os padrões do IBGE, com erro altimétrico de apenas 0,005 m, fator essencial para a análise de suscetibilidade a inundações.

Durante o processamento fotogramétrico, a calibração interna da câmera foi realizada com sucesso. Antes da inserção dos pontos de apoio, os erros médios em X, Y e Z eram de 4,40753 m, 2,63983 m e 16,2163 m, respectivamente.

Após a inclusão de 11 pontos de apoio, estrategicamente distribuídos na área de estudo para garantir precisão cartográfica, obteve-se um erro médio quadrático (RMSE) de 1,71 cm (X), 0,92 cm (Y) e 1,70 cm (Z). De acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais (PEC-PCD), definido pelo Decreto nº 89.817/1984, os produtos foram classificados na Classe A para a escala 1:1000, com os seguintes valores: planimetria (PEC = 0,28 m; EP = 0,17 m) e altimetria (PEC = 0,27 m; EP = 0,17 m). Os pontos de verificação apresentaram RMSE de 9,03 cm (X), 5,21 cm (Y) e 14,34 cm (Z), confirmando a adequação dos produtos para análise dos imóveis e parcelas no mapeamento de risco de inundação.

O levantamento cadastral dos imóveis e parcelas, realizado com base na ortofoto, identificou a presença de cursos d'água localizados a noroeste e sudeste da Avenida Presidente Dutra, inserida na área de expansão urbana da ilha. Esta região é destinada predominantemente a atividades comerciais e de serviços, contando com um sistema de drenagem implantado. No entanto, a análise evidenciou a falta de manutenção regular da infraestrutura existente, comprometendo sua eficácia.

As edificações presentes encontram-se, em sua maioria, sobre terrenos com declividade predominantemente plana, o que resulta em escoamento superficial orientado no sentido oeste-leste, com a drenagem convergindo para o curso d'água situado ao norte da área (Figura 3a).

A análise integrada dos Modelos Digitais de Superfície (MDS) e de Terreno (MDT) revelou variações altimétricas em parcelas não edificadas, apontando para a necessidade de nivelamento topográfico nas áreas destinadas à implantação de novas edificações. Esses ajustes são essenciais para a otimização do sistema de drenagem urbana, assegurando o direcionamento adequado do escoamento superficial e evitando a concentração de fluxos em pontos críticos. A ausência de intervenções corretivas nesses setores pode intensificar a suscetibilidade a alagamentos, sobretudo nas zonas mais planas da ilha, onde a baixa declividade compromete a eficiência do escoamento pluvial.

O perfil altimétrico A-A' indicou um desnível de aproximadamente 0,7 metros em uma parcela atualmente não edificada, reforçando a importância da análise da direção e do acúmulo de fluxo na etapa de planejamento urbano. Esses resultados evidenciam o papel estratégico da integração entre dados altimétricos de alta resolução e critérios de engenharia de drenagem na formulação de diretrizes para uso e ocupação do solo (Figura 3b).

Figura 3 – a. Ortofoto com o cadastro; b. Modelo Digital de Superfície

Fonte: Os autores (2023).

O cadastro da área foi realizado com base na ortofoto atualizada, permitindo a identificação dos imóveis e parcelas existentes. Considerando a rápida dinâmica de ocupação e a ausência de fiscalização eficaz, o monitoramento contínuo é imprescindível para coibir construções irregulares.

O levantamento identificou unidades residenciais e comerciais ao longo da Avenida Presidente Dutra, área destinada à expansão urbana.

3.1 Análise dos Dados de Suscetibilidade a Inundação

Os perfis transversais levantados ao longo dos cursos d'água adjacentes à ilha apresentaram cotas variando entre 1,92 m e 5,93 m acima do nível médio do mar. As profundidades do leito do rio foram estimadas a partir de informações fornecidas pela comunidade local, complementando os dados altimétricos obtidos em campo.

A análise de suscetibilidade à inundação indicou predominância das classes média e baixa. Na simulação de elevação hipotética do nível do rio para 6 m, verificou-se que parte das edificações seria afetada, incluindo áreas adjacentes à avenida principal. Contudo, essa condição foi classificada como de baixa suscetibilidade pelo modelo HAND. Para cenários de elevação entre 5,4 m e 6 m, as áreas situadas ao sul, sudeste e sudoeste apresentaram potencial de inundação, sendo enquadradas entre as classes de suscetibilidade média e baixa. As zonas de alta suscetibilidade foram mapeadas próximas aos leitos dos rios que margeiam a ilha, correspondendo a áreas onde a construção de edificações permanentes é restrita pela legislação vigente.

Figura 04 apresenta uma parcela cuja área está inserida em duas classes de suscetibilidade (baixa e média). Nesses casos, recomenda-se a adoção de medidas de planejamento e engenharia que minimizem o risco de inundação, como a elevação do piso térreo das edificações, implantação de sistemas de drenagem eficiente e restrição da ocupação em áreas classificadas como de média suscetibilidade. Além disso, recomenda-se que o processo de licenciamento urbanístico considere o zoneamento por suscetibilidade, priorizando construções em áreas de menor risco e destinando as porções mais vulneráveis a usos não permanentes ou áreas verdes.

Figura 4 – Mapa de Suscetibilidade a Inundação da Ilha de Santa Luzia

Fonte: Os autores (2023).

4 CONCLUSÃO

A aplicação integrada de técnicas de fotogrametria com VANTs, modelagem digital do terreno e análise em ambiente SIG demonstrou elevada eficácia para o mapeamento cadastral e a identificação de áreas suscetíveis a inundações na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró/RN. O estudo atingiu o objetivo proposto ao avaliar a aplicabilidade e a precisão dos VANTs na geração de dados geoespaciais de alta resolução, fundamentais para subsidiar o planejamento urbano e a mitigação de riscos.

Os resultados obtidos evidenciaram que a combinação entre ortofotos atualizadas, modelos digitais (MDS e MDT) e a metodologia HAND permitiu uma análise detalhada da vulnerabilidade do território, identificando parcelas em diferentes classes de suscetibilidade (alta, média e baixa). Essa abordagem possibilitou o mapeamento preciso das áreas de maior risco, apoiando recomendações técnicas para o controle da ocupação urbana, como a elevação do piso térreo de edificações e a priorização de áreas menos vulneráveis para usos permanentes.

Os produtos cartográficos gerados atenderam ao Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais (PEC-PCD), validando a confiabilidade dos levantamentos e reforçando o potencial do uso de VANTs em levantamentos de risco hidrometeorológico. Além disso, a metodologia empregada se mostrou replicável para outros contextos urbanos e periurbanos, representando uma alternativa eficaz para municípios de médio porte que carecem de mapeamentos cadastrais atualizados.

Conclui-se que o estudo contribuiu significativamente para a gestão territorial, oferecendo subsídios técnicos que podem ser incorporados em políticas públicas de prevenção de desastres e licenciamento urbanístico. Recomenda-se a atualização periódica do cadastro territorial e a manutenção de sistemas de monitoramento contínuo, assegurando que a expansão urbana ocorra de forma segura e sustentável, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11).

Agradecimentos

Registramos nossos agradecimentos à Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, cuja parceria com o LADGEO, CERES e UFRN foi essencial para o desenvolvimento desta pesquisa. Agradecemos ainda à R. Coelho Construções & Incorporações Ltda pelo apoio financeiro e pelo incentivo contínuo à concretização deste trabalho.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14166: Rede cadastral municipal. Rio de Janeiro, 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133: Execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 2021.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.

BRASIL. Ministério das Cidades. Portaria nº 511, de 7 de dezembro de 2009. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 8 dez. 2009. Seção 1, p. 75.

BRASIL. Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, n. 120, p. 10.342, 22 jun. 1984.

CARMO, R. L. Urbanização e desastres: desafios para a segurança humana no Brasil. In: CARMO, R. L.; VALENCIO, N. (Org.). Segurança humana em contextos de desastres. São Carlos: Editora Rima, 2014. p. 1-14.

COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Plano Diretor de Drenagem Urbana de Curitiba. 2018. Disponível em: <https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00314152.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2023.

COUTINHO, R. Q. (Coord.). Elaboração das cartas de aptidão à urbanização face aos desastres naturais para a área de intervenção dos municípios de Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, PE: relatório técnico. Recife: GEGEP, 2019. Convênio: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e Ministério do Desenvolvimento Regional. 126 p.

COUTINHO, R. Q.; MORAIS, B. D. de; SILVA, B. Q. da; PEREIRA NETO, D.; MORAES, M. A. E de. Geological Risk Estimation in Urban Hillslopes: Building Cadastral Mapping Using UAVs and Landslide Susceptibility Modeling with TRIGRS, **EGU General Assembly 2025**, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-21334, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-21334>, 2025.

DUARTE, T. L. F.; SANTOS, L. R. A. dos; RODRIGUES, K. C. M. Cadastro territorial multifinalitário e as tecnologias digitais na gestão municipal: potencialidades e aplicações. *Revista Geamat: Geotecnologias e Meio*

Ambiente, v. 5, n. 4, p. 365–386, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10621968. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/geamat/article/view/1326>. Acesso em: 01 jul. 2025.

SGB-CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartografia de risco geológico de Mossoró, RN (atualização de mapeamento). 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual do usuário: posicionamento por ponto preciso (PPP). Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

MARENGO, J. A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007. v. 1. 2. ed.

METEOBLUE. Dados meteorológicos históricos. Basileia: Meteoblue AG, 2024. Disponível em: <https://www.meteoblue.com/>. Acesso em: 20 jul. 2024.

MILANESI, J.; QUADROS, E. L. L. de; LAHM, R. A. Utilização do modelo HAND no reconhecimento dos terrenos sujeitos a inundação – Porto Alegre/RS. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 69, n. 4, p. 675–686, abr. 2017. Disponível em: <https://www.revistabrasileiracartografia.org.br/rbc/article/view/1326>. Acesso em: 01 jun. 2025.

NOBRE, A. D. et al. Height Above the Nearest Drainage – a hydrologically relevant new terrain model. Journal of Hydrology, v. 404, p. 13–29, 2011.

PEREIRA, J. do N.; LEITE, M. E. G. F.; LIMA, M. P. S.; ALVES, R. M. Os impactos do processo de urbanização da bacia do canal do mangue do Rio de Janeiro (RJ) em seu regime hidrológico. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE GESTÃO E ENGENHARIA URBANA, 2., 2019, São Paulo. Anais... São Paulo: Blucher, 2019. p. 552-559. DOI: 10.5151/singurb2019-75. ISSN 2357-7592.

PIMENTEL, Junívio da Silva; CARNEIRO, Andrea Flávia Tenório. Cadastro territorial multifinalitário em município de pequeno porte de acordo com os conceitos da Portaria nº 511 do Ministério das Cidades. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 64, n. 2, p. 201–212, 2012. Disponível em: <https://www.cartografia.org.br>. Acesso em: 21 abr. 2025.

POLETO, C.; TASSI, R. Sustainable urban drainage systems. In: MUHAMMAD, S. J. (Org.). Drainage Systems. BoD – Books on Demand, 2012. p. 55-72.

REIS, J. S.; SOUZA, S. F. F. de; QUEIROZ DA SILVA, B. Relatório de análise de suscetibilidade de risco a inundação na Ilha de Santa Luzia. Relatório técnico. Mossoró, RN: FUNPEC/UFRN– CERES – LADGEO, nov. 2023. 36 p.

ROSSI, M., BORNAETXEA, T., & REICHENBACH, P. LAND-SUITE V1.0: a suite of tools for statistically based landslide susceptibility zonation. Geosci. Model Dev., 15, 5651–5666, 2022.

SANTOS, L. L.; RIBEIRO, V. O.; SILVA, J. L. A. Aplicação de geotecnologias gratuitas e livres na delimitação e análise do uso e cobertura do solo na Bacia Hidrográfica do córrego Laranja Doce. In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS DO PANTANAL, 6., 2016, Cuiabá. Anais... Embrapa Informática Agropecuária/INPE, 2016. p. 936-945.

SANTOS, J. C.; FARIAS, E. S.; CARNEIRO, A. F. T. Análise da parcela como unidade territorial do cadastro urbano brasileiro. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 19, n. 4, p. 574-587, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1982-21702013000400004>.

TOMINAGA, L. K.; SANTORO, J.; AMARAL, R. (Orgs.). Desastres naturais: conhecer para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico (IG-SP), 2009. 196 p.

WESTEN, C. J. van; MONTOYA, L.; BOERBOOM, L. Multi-hazard risk assessment using GIS in urban areas: a case study for the city of Turrialba, Costa Rica. 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228809150_Multi-Hazard_Risk_Assessment_using_GIS_in_urban_areas_A_case_study_for_the_city_of_Turrialba_Costa-Rica. Acesso em: 05 jan. 2024.